

Геология фанлари университети хабарлари № 6, 2024
Вестник Университета геологических наук
Bulletin of the University of Geological Sciences

Научно-технический журнал

Выходит 6 раз в год. Основан в 2022 г.

Зарегистрирован Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 13.05.2022 г. Лицензия № 1620

Входит в перечень ВАК при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Университет геологических наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Халилов А.А. (*гл. редактор*), Омонов О.С. (*зам. гл. редактора*), Охунов Ф.А. (*отв. секретарь*), Исоков М.У., Антонов А.Е., Kyung Won Na, Sung Won Mo, Richard Chaigoo Lee, Yasushi Watanabe, Хайдаров М.М., Мавлонов А.А., Абдуллаев Б.Д., Ахунджанов Р., Миркамалов Р.Х., Пирназаров М.М., Мамарозиков У.Д., Шукуров Н.Э., Шоймуратов Т.Х., Долгополов Ф.Г., Евсеева Г.Б., Богданов А.Н., Хакбердиев Н.М., Диваев Ф.К., Турамуратов И.Б., Холиков А.Б., Мингбоев К.Р., Каршиев О.А., Алимов Р.С., Мавлонов Ж.Ж., Алматов И.М., Амиров Э.М., Юлдашева М.Г., Бекмухамедова М.Х.

РЕДАКЦИЯ

Кочергина Т.Г. (редактор, технический редактор, оригинал-макет),

Левина Н.И. (корректор, компьютерная графика и верстка),

Подписано в печать 20.01.2025 г. Формат А3¹/₂. Бумага глянцевая. Гарнитура «Times».

Печать цифровая (листовая). Усл. печ. л. 13,5 Уч.-изд. л. 15,0. Тираж 120 экз. Цена договорная.

Заказ № .

Отпечатано в типографии ГУ «ИМР». Ташкент, ул. Олимлар, 64.

© Университет геологических наук, 2024

© Министерство горно-добывающей промышленности
и геологии Республики Узбекистан, 2024

МУНДАРИЖА

НЕФТ ВА ГАЗ СОҲАСИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Ҳайитов О.Ф., Оринбаев Б.А. Устурт нефтгаз региондаги газконденсат конларининг қидириш ва ишлатиш хусусиятлари	5
Yuldasheva M.G., Tillabayev M.R., Abidov N.A., Tursunova A.A. Uglevodorod konlarini izlash maqsadida Surxondaryo megasinklinalining g'arbiy qismini o'rganishning bosqichlari va tarixi	16
Сафаров Завкий Холмуродович (таваллудининг 60 йиллиги муносабати билан)	25

ГИДРОГЕОЛОГИЯ ВА МУҲАНДИСЛИК ГЕОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ: МУАММОЛАР ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Zafarov O., Qurbonov E.Sh. Mamlakatimiz sharoitida sho'rlangan tuproqlarda bino va inshootlarni loyihalash va qurishning o'ziga xos xususiyatlari	26
Алимухамедов И.М., Садиров Ф.Х., Зубович А.В., Шуқуров З.Ф. Сейсмопрогностик мониторинг тармоғида глобал навигация тизимини қўлланилиши	30

МАЪДАН ВА НОМАЪДАН ҚАТТИҚ ФЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИ ГЕОЛОГИЯСИ, МИНЕРАЛ-ХОМАШЁ БАЗАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Muratov N.D., Jabbarov D.N., Jabbarov B.N. Angren ko'mir konini ochishning bugungi kundagi maummolari, ularning moliyaviy va muhandislik yechimlari	35
Ежков Ю.Б., Холиёров А.Т., Тошметов У.Х., Рахимов Р.Р., Абдихакимов А.У. Ихноч маъдан узелининг металлогеник хусусиятлари ва типик конлари (Мискон). Чотқол тоғ-маъдан ҳудуди	40
Гоипов А.Б., Эшмуродов А.П., Туруғналиев М.Х., Курбонмуродов Ш.Д. Томдитов тоғларидаги йирик олтин маъдан конлари зонасида кобик-флюид маъданлашув тизимларини ажратишда магнитланган манбани чегараларини аниқлаш	51
Мирсайянов Р.И., Норбобоев У.О., Мусахонов З.М. Ҳисор тоғ тизмасининг Жануби-Ғарбий тоғ тизмалари ер ёриқларини турлаш	59
Fedorov Yu.A., Usmanova Sh.V., Aripova M.K. Quljuktov tog'larining quyi bo'r cho'kindilarining ustritsalari (Markaziy Qizilqum)	64

МИНЕРАЛ-ХОМАШЁНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ, ЛАБОРАТОРИЯ ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Jabborov E.Yu., Badalov F.A., Xamidullayev B.N., Normurodov A.A. Marjonbuloq oltin ajratish sexi texnogen chiqindilarini va ularni gravitatsion boyitish mahsulotlarining moddiy tarkibini o'rganish	68
---	----

ГЕОЛОГИЯ ФАНИНИНГ ФУНДАМЕНТАЛ ЖИҲАТЛАРИ, ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОКИМЁ, МИНЕРАЛОГИЯ

Рахимов Б.Т., Карабаев М.С. Қулжуктов тоғлари ғарбий қисмида кимёвий элементлар тарқалиш ореолларининг статистик кўрсаткичлари ва қидирув аҳамияти	78
Shaxriyev V.B., Kutumova G.S. Yer magnit maydoni variatsiyalari va uning xususiyatlari (magnit bo'ronlari)	85

НЕФТ ВА ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ БУРҒИЛАШ ТЕХНИКАСИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ. УГЛЕВОДОРОД ХОМАШЁСИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ

Omonov O.S. Tamponaj ko'priklarini o'rnatishning texnologik parametrlarini hisoblash	90
---	----

ГЕОЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ

Машрапов Б.О. Қор-ёмғир сувларини йиғиш ва қайта фойдаланишни жорий этиш	96
Тахрир ҳайъати аъзолари ҳақида маълумот	100
Нашрларга қўйиладиган техник талаблар	105

СОДЕРЖАНИЕ

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Хайитов О.Г., Орынбаев Б.А. Особенности разведки и разработки газоконденсатных месторождений Устюртского нефтегазоносного региона	5
Юлдашева М.Г., Тиллябаев М.Р., Абидов Х.А., Турсунова А.А. История и этапы изучения западной части Сурхандарьинской мегасинклинали с целью поисков месторождений углеводородного сырья	16
Сафаров Завки Холмуродович (к 60-летию со дня рождения)	25

**ВОПРОСЫ ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Зафаров О., Курбанов Э.Ш. Особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на засоленных грунтах в условиях нашей страны	26
Алимухамедов И.М., Садиров Ф.Х., Зубович А.В., Шукуров З.Ф. Применение глобальной навигационной системы в сети сейсмопрогностического мониторинга	30

**ГЕОЛОГИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ ТВЕРДЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Муратов Н.Д., Жабборов Д.Н., Жабборов Б.Н. Современные проблемы вскрышных работ Ангренского угольного месторождения и их финансовые и инженерные решения	35
Ежков Ю.Б., Холиёров А.Т., Тошметов У.Х., Рахимов Р.Р., Абдихакимов А.У. Особенности металлогении и типовые месторождения (Мискан) Ихначского рудного узла. Чаткальский горно-рудный район	40
Гонпов А.Б., Эшмуродов А.П., Туругуналиев М.Х., Курбонмуродов Ш.Д. Обнаружение краев намагниченного источника при выявлении системы коровой флюидной минерализации зон крупных золоторудных месторождений гор Тамдынтау	51
Мирсяяпов Р.И., Норбобоев У.О., Мусахонов З.М. Типизация разрывных структур Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта	59
Федоров Ю.А., Усманова Ш.В., Арипова М.К. Устрицы нижнемеловых отложений гор Кульджуктау (Центральные Кызылкумы)	64

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕ-
РАЛЬНОГО СЫРЬЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Жабборов Е.Ю., Бадалов Ф.А., Хамидуллаев Б.Н., Нормуродов А.А. Изучение вещественного состава техногенных отходов Маржанбулакского золотоизвлекательного завода и продуктов их гравитационного обогащения	68
--	----

**ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ,
ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, МИНЕРАЛОГИЯ**

Рахимов Б.Т., Карабаев М.С. Статистические показатели и поисковая значимость ореолов рассеяния химических элементов западной части гор Кульджуктау	78
Шахриев Б.Б., Кутумова Г.С. Вариации магнитного поля земли и его характеристики (магнитные бури)	85

**ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ**

Омонов О.С. Расчет технологических параметров установки тампонажных мостов	90
---	----

ГЕОЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Машрапов Б.О. Внедрение сбора и повторного использования дождевой воды	96
---	----

Информация о членах редакционной коллегии	100
--	-----

Технические требования к публикациям	105
---	-----

CONTENTS

CURRENT ISSUES OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Khayitov O.G., Orynbaev B.A. Features of exploration and development of gas condensate fields in the Ustyurt oil and gas region	5
Yuldasheva M.G., Tillabayev M.R., Abidov Kh.A., Tursunova A.A. History and stages of studying the western part of the Surkhandarya megasyncline in order to search for hydrocarbon deposits	16
Safarov Zavqi Kholmurodovich (on the 60th anniversary of his birth)	25

ISSUES OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Zafarov O., Kurbanov E.Sh. Peculiarities of design and construction of buildings and structures in saline soils under the conditions of our country	26
Alimukhamedov I.M., Sabirov F.H., Zubovich A.V., Shukurov P.A. Application of the global navigation satellite system in the seismoprostnastic monitoring network	30

GEOLOGY OF DEPOSITS OF ORE AND NONMELLIC SOLID MINERALS, PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE MINERALS RESOURCE BASE AND WAYS TO SOLVE THEM

Muratov N.D., Jabborov D.N., Jabborov B.N. Current problems of overburden stripping at Angren coal deposit and their financial and engineering solutions	35
Yezhkov Yu.B., Kholierov A.T., Toshmetov U.Kh., Rakhimov R.R., Abdikhakimov A.U. Features of metallogeny and typical deposits (Miskan) of the Ikhnach ore cluster. Chatkal mining and ore region	40
Goipov A.B., Eshmurodov A.P., Turugunaliev M.H., Kurbonmurodov Sh.D. Detection of magnetised source edges in identifying the crustal fluid-mineralisation zone system of large gold deposits of mount tamdytau	51
Mirsayapov R.I., Norboboev U.O., Musakhonov Z.M. Typization of fault structures of the Southwestern spurs of the Hissar range	59
Fedorov Yu.A., Usmanova Sh.V., Aripova M.K. Oysters of the lower cretaceous deposits of the Kuldzhuktau mountains (Central Kyzylkum)	64

TOPICAL ISSUES OF MINERAL PROCESSING TECHNOLOGY, LABORATORY RESEARCH METHODS

Zhabborov E.Yu., Badalov F.A., Khamidullaev B.N., Normurodov A.A. Studying the substantial composition of technogenic wastes of the Marzhonbulok gold separation plant and the products of their gravity enrichment	68
--	----

FUNDAMENTAL ASPECTS OF GEOLOGICAL SCIENCE, PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, MINERALOGY

Rakhimov B.T., Karabaev M.S. Statistical indicators and search significance of chemical element scattering halos in the western part of the Kuljuktoua mountains	78
Shakhriyev B.B., Kutumova G.S. Variations of magnetic fields of earth and its features (magnetic storms)	85

EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR DRILLING OIL AND GAS WELLS. EXTRACTION OF HYDROCARBON RAW MATERIALS

Omonov O.S. Calculation of technological parameters of grouting bridges installation	90
---	----

GEOECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Mashrapov B.O. Introduction of rainwater collection and reuse	96
--	----

Information about the members of the Editorial Board	100
---	-----

Technical requirements for publications	105
--	-----

УДК 550.389. 551.24 (553.3)

А.Б. Гоипов, А.П. Эшмуродов, М.Х. Туругуналиев, Ш.Д. Курбонмуродов

**ОБНАРУЖЕНИЕ КРАЕВ НАМАГНИЧЕННОГО ИСТОЧНИКА
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СИСТЕМЫ КОРОВОЙ ФЛЮИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
ЗОН КРУПНЫХ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОР ТАМДЫТАУ**

**Гоипов Акрам
Байрамович** –
начальник отдела
ГУ «ИМП»,
докт. философии (PhD)
по г.-м. наукам, доцент.
E-mail: akram.goipov7@
gmail.com

**Эшмуродов Аслидин
Пирмахматович** –
базовый докторант
ГУ «Институт геологии
и геофизики
им. Х.М.Абдуллаева».
E-mail: eshmurodov.
asliddin@mail.ru

**Туругуналиев Мадумар
Хаётжон угли** –
младший научный
сотрудник ГУ «ИМП».
E-mail: madumarbek3031@
gmail.com

**Курбонмуродов Шахзод
Дилшодович** –
младший научный
сотрудник ГУ «ИМП».
E-mail: kurbonmu-
rodovshaxzod14@gmail.
com

Аннотация. Приведены результаты обработки данных, ранее проводимые аэромагнитной съемкой по территории гор Тамдытау для картирования краев поля намагниченных источников, которые тесно связаны с геологическими образованиями. Использованные методы расчета стандартного краевого детектора магнитного поля: величины горизонтального градиента общего магнитного поля (TF-HGM), величины горизонтального градиента, приведена поправка к полюсным (HGM-RTP), производная наклона магнитного поля (AGG-TD), горизонтальная производная наклона (HD-TDR) по Тамдытау и прилегающим территориям. Выявлено и рассчитано граничное местоположение глубинных разломов (магнитолинеаментов). Указанные методы считаются точными и непрерывными, которыми подтверждено соответствие глубинных зон разломов, местоположение рудных полей и крупных, сверхкрупных золоторудных месторождений.

Использование методов модельной обработки позволило оценить влияние размеров источника и помех между ними на расчетные краевые местоположения намагниченных источников по территории гор Тамдытау. Выявленные зоны разломов представляют интерес поисково-прогнозного характера.

Ключевые слова: TF-HGM, HGM-RTP, AGG-TD, HD-TDR, месторождение, золото, разлом.

**ТОМДИТОВ ТОҒЛАРИДАГИ ЙИРИК ОЛТИН МАЪДАН КОНЛАРИ ЗОНАСИДА
ҚОБИҚ-ФЛЮИД МАЪДАНЛАШУВ ТИЗИМЛАРИНИ АЖРАТИШДА МАГНИТЛАНГАН
МАНБАНИ ЧЕГАРАЛАРИНИ АНИҚЛАШ**

Аннотация. Мақолада геологик ҳосилалар билан чамбарчас боғлиқ бўлган магнитланган манбалар майдонининг чеккаларини хариталаш учун Тамдытау тоғи ҳудудида илгари ўтказилган аэромагнит тадқиқотлар маълумотларини қайта ишлаш натижалари келтирилган. Тамдытау тоғлари ва унга ёндош ҳудудлар бўйича магнит майдон детектори стандарт чегараларини ҳисоблаш усуллари: умумий магнит майдон горизонтал градиент катталиги (TF-HGM), кутбга нисбатан тузатма киритилган горизонтал градиент катталиги (HGM-RTP), магнит майдон қиялик ҳосиласи (AGG-TD), горизонтал қиялик ҳосиласи (X HD-TDR) қўлланиладиган.

Юкоридаги усуллар ёрдамида чуқур ер ёриқларнинг чегара жойлари (магнит чизиклар) аниқланган ва ҳисобланган, улар анча аниқ ва узлуксиз ҳисобланган, уларда чуқур ер ёриқлар зоналари, маъдан конларининг жойлашуви ва йирик, ўта йирик олтин конлари ва маъдан намоёнлари мавжудлиги билан тасдиқланган.

Моделни қайта ишлаш усулларида фойдаланиш бизга манба ҳажми ва манбалар орасидаги шовқиннинг Тамдытау тоғлари ҳудудида магнитланган манбаларнинг ҳисобланган чекка жойларига таъсирини миқдорий баҳолаш имконини берди. Аниқланган ер ёриқлари зоналари кидирув ва башоратлаш мақсадлари учун кизиқиш уйғотади.

Калит сўзлар: TF-HGM, HGM-RTP, AGG-TD, HD-TDR, кон, олтин, ер ёриғи.

DETECTION OF MAGNETISED SOURCE EDGES IN IDENTIFYING THE CRUSTAL FLUID-MINERALISATION ZONE SYSTEM OF LARGE GOLD DEPOSITS OF MOUNT TAMDYTAU

Abstract. The article presents the results of processing the data of previously conducted aeromagnetic surveys on the territory of Mount Tamdytau for mapping the edges of the field of magnetized sources, which are closely associated with geological formations. The methods used to calculate the standard edge detector of the magnetic field: the values of the horizontal gradient of the total magnetic field (TF-HGM), the values of the horizontal gradient, the correction to the poles (HGM-RTP), the derivative of the tilt of the magnetic field (AGG-TD), the horizontal derivative of the tilt (HD-TDR) for Mount Tamdytau and adjacent territories. The boundary locations of deep faults (magnetic lineaments) were identified and calculated with the above methods, it is considered to be sufficiently accurate and continuous, on which the correspondence zone of deep fault zones, the location of ore fields and large, super-large gold deposits as well as ore occurrences were confirmed. The use of the model processing method allowed us to quantitatively estimate the influence of the source size and interference between sources on the calculated edge locations of magnetized sources in the territory of the Tamdytau Mountains. The identified fault zones are of interest for search and forecasting purposes.

Key words: TF-HGM, HGM-RTP, AGG-TD, HD-TDR, deposit, gold, fault.

Введение. Горы Тамдытау богаты золоторудными месторождениями, разрабатываемыми в Мурунтауском рудном поле: Бесапантау Бойлик, Мютенбай, Балпантау; разведываемыми: Майский, Приконтактный, Тамдыбулак, Шарыкти Ясвай, Кызылташ, Чукуркудук, Тамдыбулак, и одно резервное разведанное золотосеребряное месторождение Косманачи.

Геомагнитные параметры земной коры и их слоев наблюдаются в четкой корреляции с прямыми литологическими признаками, позволяющими группировать породы по разным магнитным свойствам и плотности. Особенность исследуемой территории – широкое развитие проявлений в тектонических (разломы, складчатость), магматических, метаморфических и рудных процессах, пустовавших в изменении плотностей и магнитных свойств пород в широких пределах.

Краткий обзор научных направлений по опубликованным данным можно найти в следующих исследованиях.

В результате моделирования построена «тонко-толстая модель», на которую накладываются

магнитные слои разной толщины в один бассейн New Mexico [5]. Обработка аэромагнитных данных в Западной Австралии установила соответствие 82% на всех известных местоположениях месторождений [6].

Определение особенностей подземной структуры области восточной Кены на основе интерпретации аэромагнитных данных деконволюции Эйлера. Интерпретированы системы разломов и/или контактов двумя наборами трендов. Глубина этих разломов колеблется от 500 до 2000 м [4].

Результаты обработки наземной магнитной съемки с применением методов фильтрации и 2,5D-моделирования установлены в вулканических подземных вулканотектонических структурах гор Этна (Италия) [9].

Отмечена корреляция между комбинацией НТЕМ и магнитной съемкой для разведки скрытых орогенных месторождений золота в провинции Superior (Канада). Картированы магнитные линейменты (разломы) и оценена глубина намагниченного тела, полученная с помощью метода 3D-Эйлера деконволюция [3].

В регионе Дунгаш (Саудовская Аравия) определены несколько структурных трендов по четырем направлениям, тесно связанных с золотой минерализацией и окружающими зонами гидротермальных изменений [1].

В Юго-Западной Нигерии применялся трехмерный аналитический сигнал для обработки аэромагнитных данных, выявлены магнитные структуры. Установлена связь между наблюдаемыми структурными особенностями и латеральной непрерывностью зон сдвига и их влияние на месторождения полезных ископаемых [11]. В центральной части Нигерии по глубинным расположениям установлены четыре группы разломов на основе теоремы Эйлера [8]. Этими же методами получены результаты в бассейне Сокото (Нигерия), где применялись аэромагнитные данные высокого разрешения для анализа, обработки и интерпретации на общую горизонтальную производную наклона, угла (THDR_TDR). Подходом полного градиента (AS) обнаружено залегание намагниченных тел на глубине 250,3 м. Максимальная глубина от 1,10 до 1,69 км, минимальная – от 0,39 до 0,90 км [2].

Определение границ намагниченных источников является фундаментальным инструментом геологической интерпретации данных магнитного поля. В последнее время уделяется большое внимание разработке и усовершенствованию существующих методов обнаружения краев намагниченных источников. Результаты позволили повысить достоверность предполагаемой точности и непрерывности по краям намагниченных источников, уменьшить шумовые эффекты и ограничить влияние переменной глубины на источник направления намагничивания и наклона. Имеющиеся методы обработки дают ценную информацию для геологической интерпретации аэромагнитных данных. Тем не менее, высота полета и межсъемочный интервал влияют на качество определяемых краевых зон.

Карта общей магнитной напряженности (Total Magnetic Intensity, TMI) представляет графическое изображение магнитного поля Земли в конкретной области [10]. Она отображает полный вектор магнитного поля, включая

как горизонтальные, так и вертикальные компоненты. TMI широко используется в геофизике и геологоразведке для выявления и анализа магнитных аномалий, которые могут быть связаны с различными геологическими структурами, такими как полезные ископаемые, разломы и другие геологические образования.

Карта TMI используется в рудной геологии, нефтегазовой геологии для поиска местонахождения минеральных ресурсов или рудных зон и изучения геологических процессов.

Методика работ. Данные для создания карты TMI могут быть получены с использованием наземных аэро- или спутниковых измерений магнитного поля. Исследование проводили аэромагнитными методами съёмки (высота 100 м, станциями Макфар-II). На карте TMI аномалии обычно отображаются в виде изолиний или цветового градиента, которые показывают различия в магнитной напряженности (рис. 1).

Рис. 1. Карта общей магнитной напряженности (ТМІ) гор Тамдытау и прилегающих территорий. 1 – выход палеозойского фундамента; 2 – а – сверхкрупные золоторудные месторождения (Мурунтау), б – средние месторождения (Бесапан), в – малые месторождения (Бойлик), г – золотое рудопроявление; 3 – шкала интенсивности, общая магнитная напряженность.

Карта горизонтальной градиентной величины (Horizontal Gradient Magnitude, HGM) и карта приведенной поправки (RTP) используются вместе с TMI для более глубокой интерпретации магнитных данных. Этот метод используется в обработке изображений в области геофизики и геодезии для определения изменений и границ на изображениях, особенно в контексте удаления или корректировки несоответствий в данных аэросъемки, связанных с географией или топографией местности.

Применение метода обработки НГМ в аэромагнитных исследованиях предназначено для обработки карты магнитных аномалий, широко используется для выделения геологических структур в земной коре. НГМ позволяет визуализировать изменения магнитной напряженности в горизонтальной плоскости, что помогает выявить границы и контуры магнитных аномалий, определять границы и контуры аномальных тел, а также в обнаружении полезных ископаемых.

Градиент магнитного поля измеряет изменение магнитного поля в пространстве. Он показывает, насколько сильно меняется магнитное поле из одной точки в другую. Карта НГМ может использоваться в различных областях: геодезия, ГИС (географические информационные системы), картография, геофизика.

Для построения карты НГМ использованы программные пакеты Geosoft Oasis Montaj, значения получены из карты Аномального магнитного поля и рассчитаны градиенты по двум географическим направлениям (приблизительно север-юг и восток-запад).

Следующий этап – вычислено значение горизонтального градиента, представляющее комбинированное изменение магнитного поля во всех направлениях.

Карта НГМ помогает выделить зоны с резкими изменениям магнитного поля. Это может указывать на наличие скрытых аномалий земной коры, таких как группа минерализации или рудные зоны, или геологические структуры (разломы или складки). Например, на рис. 2 отображаются глубинные разломные зоны на территории Южного Тамдытау и Мурунтауского рудного поля, где контролируется формирование месторождения Южный и структурного разлома.

Таким образом, построение карты НГМ в геолого-разведочных работах позволяет выявлять системы коровой флюидной минерализации, которые могут являться зонами крупных золоторудных месторождений, интерпретациями геодинамических и геологических процессов и структур.

Горизонтальные градиенты магнитного поля в геологии и геофизике используются как идентифи-

кация ключевых участков, рекомендуемых для дальнейшего изучения.

Поправка относительно полюсного положения RTP (Relative To Pole) используется для обеспечения точности географических координат, если данные содержатся в координатных системах или проекциях.

Приведенные поправки используются для удаления эффекта наклона и склонения магнитного поля, что помогает получить более точные интерпретируемые данные.

Построение карты НГМ-RTP – ценная информация для анализа и интерпретации магнитных аномалий, что в свою очередь способствует более целенаправленному подходу к геологоразведке.

Карты НГМ и RTP отображают четкую картину магнитной аномалии, позволяя лучше анализировать геологические структуры и потенциальные места прогнозных месторождений.

Достоинством обработки карты магнитных аномалий является первая вертикальная производная полного магнитного поля ($res1v$), предназначенная для анализа магнитных данных, которые получены в результате магнитных съемок, используемых в геологии, и прогноза места локализации рудных полезных ископаемых. Данный вид обработки позволяет выделить и интерпретировать скрытые геологические структуры и аномалии в магнитном поле.

Рис. 2. Карта величины горизонтального градиента, приведена поправка к полюсам (HGM-RTP) гор Тамдытау и прилегающих территорий. 1 – выходы палеозойского фундамента; 2 – зона глубинного разлома, по данным обработки аномального магнитного поля; 3 – а – сверхкрупные золоторудные месторождения (Мурунтау), б – среднее месторождение (Бесапан), в – малое месторождение (Бойлик), з – золотое рудопроявление.

Необходимо объяснить, что полное магнитное поле – это сумма всех магнитных полей на определенной территории, включая как естественные поля Земли, так и аномалии, вызванные присутствием различных веществ, например, магнитных минералов и руд.

Вертикальная производная – это математическая операция, которая позволяет вычислить скорость изменения поля в вертикальном направлении. В комплексе магнитные данные позволяют выявить резкие изменения и аномальные зоны, которые связаны с геологическими структурами.

Первая вертикальная производная полного магнитного поля ($res1v$) показывает, насколько быстро меняется поле, и помогает анализи-

ровать магнитные структуры исследуемого объекта (рис. 3, а). Предназначена для районов со сложными геологическими условиями.

Таким образом, первая вертикальная производная полного магнитного поля ($res1v$) используется в комплексе с другими геофизическими методами для создания комплексной картины геологической структуры и выявления месторождения полезных ископаемых.

Производная наклона магнитного поля (AGG_TD) – это физическая характеристика помогает анализировать пространственные изменения магнитного поля. Она определяется как производная магнитного поля по вертикали или угловое изменение магнитного поля относительно горизонтальной оси (см. рис. 3, б).

Данные часто используются в геологии, геофизике и рудной геологии для оценки прогнозных позиций и изучения геологических структур.

Горизонтальная производная наклона (HD_TDR) магнитного поля – мера изменения наклона магнитного поля в горизонтальном направлении. Она используется в геофизике для анализа магнитных данных, особенно в контексте исследования магнитных аномалий, связанных с геологическими структурами и минерализацией (рис. 4).

Анализ магнитных аномалий с применением метода HD_TDR помогает выявлять области с изменениями угла наклона, что указывает на наличие геологических структур, таких как разломы, залежи полезных ископаемых или скрытые массивы.

Для создания карты используют обработанные данные о магнитном поле, включая горизонтальные и вертикальные производные, и применяют математические методы для построения графиков и выявления краев.

Карты обнаруженных краев наклона – это один из компонентов магнитного поля, который описывает изменение магнитного вектора в вертикальном направлении. Производная наклона показывает, насколько резко меняется этот наклон в различных точках. Карта позволяет выявить места, где магнитные свойства

Рис. 3. Первая вертикальная производная полного магнитного поля ($res1v$).

Рис. 4. Горизонтальная производная наклона (HD_TDR).

сильно отличаются от окружающих. Это может указывать на наличие полезных ископаемых, разломов, или других геологических характеристик (рис. 5).

Таким образом, карта обнаруженных краев наклона магнитного поля является важным инструментом для изучения структуры и состава земной коры.

Результаты и обсуждения. Производная наклона магнитного поля (AGG_TD) используется для идентификации аномалий – позволяет выявить участки с изменениями в структуре глубинных геологических образований.

Данный вид обработки показывает детальные объекты, которые могут быть не видны в

исходных данных. Повышение разрешающей способности производной наклона позволяет отображать близкорасположенные аномалии.

При локализации магматических, метасоматических и рудных тел главное значение имеют зоны тектонических нарушений различного ранга, обусловленные характером геодинамического развития региона (М.С.Карабаев, 2023).

Палеозойские рудогенерирующие метаморфогенные образования представлены, в основном, метаморфическими куполами, образующими в совокупности прерывистые пояса, которые фиксируются на современном эрозионном срезе преи-

мущественно низкими фациями метаморфизма. Метаморфизм палеозойских пород на уровне эрозионного среза даже в центральных частях куполов обычно не превышает эпидот-амфиболитовой фации. В то же время породы весьма интенсивно дислоцированы и будированы на уровне, характерном для высокометаморфизованных протерозойских толщ. Контрастны процессы дислокационной метаморфической дифференциации, которые выражаются в развитии сегрегационно-метаморфических эпидотовых, эпидот-кальцитовых альбитовых, альбит-серицитовых кварцевых и кварцево-карбонатных прожилков и прожилковидных выделений.

В ядрах куполов часто отмечается выжатый материал докембрийских пород фундамента, подвергающийся регрессивному метаморфизму. Это указывает на аномально повышенное давление (ориентированное субвертикально), что при формировании таких куполов хорошо проявлено.

К периферии куполов метаморфизм пород быстро ослабевает, спускаясь до регионально распространенной хлоритовой (филлитовой) фации. Переход между метаморфическими зонами происходит на коротких расстояниях. Мощность отдельных зон обычно 1-3 км. По фаціальным особенностям этот метаморфизм не может, строго говоря, рассматриваться как региональный

Рис. 5. Карта обнаруженных краев наклона магнитного поля гор Тамдытау и прилегающих территорий. 1 – выходы палеозойского фундамента; 2 – ориентация и края наклона магнитного поля.

или регионально-плутонический. Это, видимо, своеобразный купольный тип метаморфизма, характеризующийся аномально повышенным давлением (ориентированным субвертикально) и локальными формами проявления в узлах сочленения различно ориентированных систем глубинных разломов (В.А.Буряк, 1977).

В периферических частях зональных метаморфических структур (зоны хлорита-серицита, хлорита-биотита, биотита) широко распространены ареалы гидротермально-метасоматически измененных пород, с которыми ассоциируют проявления золоторудной минерализации. Эти изменения характеризуются ареальностью (масштабностью) распространения, а также зональностью в строении арелов и стадийностью проявления метасоматоза. Типоморфное оруденение – золото-серебряное, золотое, золото-редкометалльное – располагается зонально вокруг куполов в экзо- и эндоконтактных частях метаморфических зон, избирательно локализуясь в зонах зеленосланцевой фации.

Каждая зона метаморфизма характеризуется вполне определенной, присущей только ей метаморфогенно-гидротермальной минерализацией. С хлорит-серицитовой зоной, содержащей прожилково-вкрапленную пирит-арсенопиритовую минерализацию, генетически связано золото-сульфидное оруденение и золото-кварцевое. Для серицит-биотитовой и биотит-актинолитовой субфаций, содержащих сингенетичную пирит-пирротиновую и пирротиновую минерализацию, типоморфно золото-кварцевое и редкометалльно-золото-кварцевое оруденение. В эпидот-амфиболитовой зоне сульфиды практически не развиты; золотое оруденение не характерно.

Метаморфические купола, отражающие проявления зонального прогрессивного метаморфизма, были выделены Б.Я.Хоревой в Мурунтауском районе, в Ауминзатау, Джетымтау и в Северном Нуратау. Изограды метаморфизма под различными углами пересекают стратиграфические границы между свитами. В различных районах наблюдаются различные соотношения между антиклинальной складчатостью и метаморфогенными структурами, следствием чего является различный уровень метаморфизма разновозрастных толщ.

Мурунтауская метаморфическая структура купольной морфологии изучена скважинами глубокого и сверхглубокого бурения.

В результате геолого-геохимического и минералогического изучения разрезов скважин А.А.Кременецким установлено, что в процессе прогрессивного регионального метаморфизма совместно с формированием метаморфической зональности в измененных породах тасказган-бесапанского комплекса возникает вертикальная зональность сульфидной минерализации, сопровождающаяся формированием магнитного поля.

Заключение

Зона глубинного разлома установлена обработкой данных аномального магнитного поля, которые развиты вдоль градиентных частей магнитных аномалий, соответствуют зонам глубинных разломов и являются признаками глубинной гидротермальной проработки и рудного процесса, а также соответствуют геохимическим аномалиям золото-площадного характера.

В геологическом картировании HD_TDR используют для создания более детальных карт магнитного поля, что способствует лучшему пониманию подповерхностных структур.

Понимание наклона и его изменений может быть полезно для изучения тектонических процессов и их воздействия на магнитное поле при оценке геологических процессов.

Горизонтальные производные, такие как HD_TDR, помогают при построении трехмерных моделей глубинно расположенных геологических объектов и могут быть основой для дальнейшей интерпретации данных магнитной съемки.

Карта обнаруженных краев наклона магнитного поля – это геофизическая карта, которая визуализирует изменения наклона магнитного поля в определенной области. Края, или градиенты, выявляют зоны, где наблюдаются резкие изменения в магнитном поле, что часто соответствует геологическим структурам, таким как разломы, коровые утолщения или другие геологические аномалии.

Выявлены и рассчитаны граничные местоположения глубинных разломов (магнитолинеаментов) указанными методами, считаются достаточно точными и непрерывными. Подтверждены в соответствии с зонами глубинного разлома местоположения рудных полей и крупных, сверхкрупных золоторудных месторождений.

Использование методов модельной обработки позволило нам оценить влияние размера источника и помех между источниками на расчетные краевые местоположения намагниченных источников по территории гор Тамдытау. Выявленная зона разломов представляет поисково-прогнозный интерес.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Abdelrady, Mohamed & Mohamed, Mohamed & Alarifi, Saad & Abdelrady, Ahmed & Othman, Abdullah & Mohammed, Musaab & Mohamed, Ahmed* (2023). Geophysical investigations for the identification of subsurface features influencing mineralization zones // *Journal of King Saud University - Science*. 102809. 10.1016/j.jksus.2023.102809.
2. *Abubakar, Adamu & Shehu, Kasimu & Abubakar, Alhasan & Idris Augie, Abdulrahman & Muhammad Fana, Mubarak & Umar, Hadiza & Umar, Sufyan & Mohammed, Aliyu & Ugbena, Kelvins & Olatunde, Abdulrahman* (2024). Interpretation of Aeromagnetic Anomalies and Structural Framework Over the Southern Part of Sokoto Basin, NW, Nigeria, Using Digital filtering Tools // *Malaysian Journal of Science and Advanced Technology*. 4. 256-265.
3. *Daniel Müller, Karl Kwan, David I. Groves*. Geophysical implications for the exploration of concealed orogenic gold deposits: A case study in the Sandy Lake and Favourable Lake Archean greenstone belts, Superior Province, Ontario, Canada // *Ore Geology Reviews*. Vol. 128, 2021, 103892. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103892>.
4. *El-Akrab A.M., Khalifa M.O., Fraihy W.D.* Aeromagnetic data interpretation for delineation of the subsurface structures of the area east Qena provenance // *Central Eastern Desert, Egypt*; 2016.
5. *Grauch V.J.S., Hudson M.R. and Minor S.A.* Aeromagnetic expression of faults that offset basin fill, Albuquerque basin, New Mexico // *Geophysics*. - 2001. - Vol. 66. - Issue 3. - P. 707-720. <https://doi.org/10.1190/1.1444961>.
6. *Holden Eun-Jung & Dentit, Michael & Kovesi Peter*. На пути к автоматизированному анализу региональных аэромагнитных данных для определения регионов, перспективных для месторождений золота // *Computers & Geosciences*. - 2008. - 34. - P. 1505-1513. 10.1016/j.cageo.2007.08.007.
7. *Карабев М.С., Амиров Э.М.* Центральные Кызылкумы: магматизм, рудообразование и их взаимоотношения // *Геология и минеральные ресурсы*. - 2023. - № 4. - С. 14-29.
8. *Mam Tawey, Daniel & Abbass, Adetona & Alhasan, Usman & Rafiu, Adewuyi & Salako, Kazeem & Udensi, Emmanuel* (2020). Edge Detection and Depth to Magnetic Source Estimation in Part of Central Nigeria // *Physical Science International Journal*. 54-67. 10.9734/psij/2020/v24i730203.
9. *Napoli, Rosalba & Currenti, Gilda & Sicali, Antonino*. Magnetic signatures of subsurface faults on the northern upper flank of Mt Etna (Italy) // *Annals of Geophysics*. - 2021. - 64. 10.4401/ag-8582.
10. *Reeves C.* Aeromagnetic surveys, principle practice and interpretation // *Geosoft EPublication*. 2005. Available: www.geosoft.com/media/uploads/resources/technical/aeromagnetic_survey_Reeves.pdf.
11. *Salawu, Naheem & Olatunji, Saminu & Orosun, Muyiwa & Abdulraheem, Toyin*. (2019). Geophysical inversion of geologic structures of Oyo Metropolis, Southwestern Nigeria from airborne magnetic data // *Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources*. 5. 10.1007/s40948-019-00110-7.